

Ciências da Complexidade, Pensamento Indígena, Filosofia e Educação:

investigando conceitos e princípios na direção
de uma educação eco-centrada

Introdução

- Ao longo da realização do projeto, problematizamos a presença no mundo contemporâneo de crises de variadas esferas.

As limitações do Paradigma Moderno

- Racionalidade objetiva e ausente de subjetividade
- Separação entre ser humano, cultura e natureza
- Cientificismo

Ciências Humanas x Ciências Exatas/Naturais

- As problemáticas com as quais lidam estão interligadas entre si.

Visão cartesiana de mundo

- Essa corrente de pensamento predominante do século XVII separava as partes que compõem um todo, afim de analisar suas partes de forma individual.
- Segundo essa visão, a mente está separada do corpo físico.

O paradigma holístico e a concepção sistêmica

“O avanço decisivo da concepção sistêmica da vida foi o de ter abandonado a visão cartesiana da mente como uma coisa, e de ter percebido que a mente e a consciência não são coisas, mas processos.” (CAPRA, 2003).

O que seria a concepção sistêmica da vida?

- Opõe-se a uma visão cartesiana de mundo.
- Reconhece a multidimensionalidade dos fenômenos.
- Reconhece que o todo não é a mera soma de suas partes.

O desencadear do Pensamento Complexo: Duas Revoluções Científicas

- Termodinâmica, Física Quântica e Cosmofísica: traz consigo o princípio da incerteza.
- Sistêmica – Ciências da Terra e ciência da Ecologia (Morin, 200 apud Almeida, 2021).

Pilares do Pensamento Complexo

Ciência Moderna do século XVII:

- Busca pela ordem
- Separabilidade
- Reduccionismo
- Lógica indutiva-dedutiva-identitária

Opõe-se aos 4 pilares da ciência clássica:

- Caótico
- Holístico
- Circularidade
- Variável e contraditório

Ecologia para além do reducionismo ecológico

- Reconhecimento das várias dimensões da Ecologia (Leonardo Boff)

Resultados

- Reconhecimento da multidimensionalidade dos fenômenos
- Compreensão do ser humano tanto pelo biofísico quanto pelo psicocultural
- Ecologizando Ideias para uma Educação Eco-Centrada